

DIVERSIDADE DE ISOPTERA NA RESERVA ECOLÓGICA DO IBGE- DF

Angelita Aguiar Souza Cantuária
Universidade Estadual de Goiás, Anápolis, Brasil, angelitaaguiar2016@gmail.com

Jheniffer Pires de Araújo
Universidade Estadual de Goiás, Anápolis, Brasil, jhenifferbio@aluno.ueg.br

Hélida Ferreira da Cunha
Universidade Estadual de Goiás, Anápolis, Brasil, cunhahf@ueg.br

Resumo

Os cupins são insetos sociais essenciais para a decomposição de matéria orgânica, ciclagem de nutrientes e estruturação do solo, sendo influenciados pelas características ambientais dos ecossistemas onde habitam. O Cerrado, bioma do Brasil Central, apresenta diversas fitofisionomias, incluindo o Cerrado *stricto sensu*, o Campo e a Mata, que variam em termos de vegetação, clima e solo. Este estudo investigou a diversidade de cupins nessas três fitofisionomias na Reserva Ecológica do IBGE, Distrito Federal, utilizando o índice de Shannon para analisar a riqueza e equitabilidade das espécies. Foram identificadas 2 famílias, 4 subfamílias e 16 gêneros de cupins, com a Mata apresentando o maior índice de diversidade (2,484), seguida pelo Cerrado (2,197) e pelo Campo (1,609). Os resultados indicaram que a Mata, devido à sua complexidade estrutural e maior diversidade de nichos ecológicos, suportou uma diversidade de cupins mais equilibrada, enquanto o Campo, com menor complexidade, apresentou diversidade reduzida. O Cerrado, por sua vez, apresentou diversidade intermediária, com algumas espécies dominantes, o que afeta a equidade na distribuição. A análise sugere que a complexidade ambiental das fitofisionomias do Cerrado influencia diretamente a diversidade e a distribuição dos cupins.

Palavras-chave: Cupins, Cerrado, diversidade biológica, fitofisionomias

Introdução

Os cupins são importantes engenheiros do ecossistema, especialmente em regiões tropicais e subtropicais, onde influenciam a estrutura e fertilidade do solo e promovem o

ciclo de nutrientes (EDWARDS e LAVELLE, 1996). Organizados socialmente, a subordem Isoptera contém cerca de 2995 espécies descritas no mundo, só no Brasil há um registro de 363 espécies (CONSTANTINO, 2016). Os cupins cumprem papel importante por meio da construção de ninhos e túneis, modificam o solo, aumentando a infiltração de água, a aeração e a redistribuição de matéria orgânica (EDWARDS e LAVELLE, 1996).

Esses processos resultam em solos mais férteis, que favorecem o crescimento das plantas e sustentam uma diversidade vegetal, além de resistirem a períodos de seca, beneficiando a produtividade agrícola (GONÇALVES, 2001). As estruturas biogênicas formadas pelos cupins, como os montículos, contribuem para a estabilidade dos ecossistemas frente a mudanças climáticas e mantêm a fertilidade do solo por décadas, mesmo após erosão e abandono, como descrito por Franzozo e Negreiros-Franzozo (2018).

Além de sua interação com o solo e a vegetação, os cupins também desempenham um papel ecológico significativo por meio de interações, tanto harmônicas quanto desarmônicas, com outros animais. Um exemplo dessas interações é o relacionamento com as formigas, que pode variar entre mutualismo, comensalismo neutro ou evitativo (quando os cupins estão fisicamente separados das formigas ou possuem defesas eficazes), competição por espaço de nidificação ou forrageamento, e predação (quando as formigas se alimentam de cupins, de forma oportunista ou específica, com algumas espécies sendo quase exclusivamente termitófagas). A dinâmica de predação entre formigas e cupins é complexa e depende de diversos fatores, como a identidade das espécies interagentes, a estação do ano, a umidade, a degradação do habitat e eventos estocásticos no ambiente, como a perturbação do ninho ou monte por outros animais. Como observado no trabalho de TUMA (2020), essa predação entre formigas e cupins é generalizada e pode ser influenciada por uma série de condições ambientais e ecológicas. Diante da riqueza biológica e funcional dos cupins, torna-se essencial compreender como as diferentes fitofisionomias do Cerrado influenciam a diversidade e a distribuição dessas espécies (WILSON, 1992). Considerando que o Cerrado é um dos hotspots de biodiversidade mais ameaçados do mundo, a investigação da fauna de cupins em diferentes tipos de vegetação não apenas contribui para o avanço do conhecimento científico, mas também fornece subsídios para estratégias de conservação mais eficazes .

Sob esta conjuntura, o presente artigo busca identificar a diversidade de cupins em diferentes fitofisionomias, Cerrado, Mata e Campo com ênfase na variação das

comunidades em relação ao gênero e ambientais de cada tipo de vegetação apresentada. Tal abordagem contribui para ampliar o entendimento sobre a diversidade de cupins encontrada na Reserva Ecológica do IBGE-DF, além de apontar a necessidade de proteção e manejo sustentável dos ecossistemas do Cerrado, garantindo a preservação de seus serviços ecológicos e da biodiversidade associada. Para tanto, é necessário identificar a diversidade de cupins entre fitofisionomias do Cerrado.

Metodologia

O presente estudo foi realizado na Reserva Ecológica do IBGE (DF), e foram analisadas três fitofisionomias diferentes: Cerrado, Campo e Mata. A fitofisionomia *Cerrado* apresenta características morfológicas como abundante serrapilheira, arbustos e alta luminosidade. O solo dessa área possui alta densidade de cascalho e, devido ao período chuvoso, estava extremamente úmido em todas as três fitofisionomias. A área do *Campo* se caracteriza por poucos arbustos, vegetação abundante de capim nativo e ausência de serrapilheira. Já a fitofisionomia *Mata* é composta por grandes árvores, alguns arbustos, temperatura amena e grande quantidade de serrapilheira.

Os materiais utilizados na coleta de dados foram: picaretas, facões, trena, frascos de vidro de 10 mL, papel branco, lápis, álcool, pinças, cronômetro, APP Avenza (para marcação das coordenadas geográficas das parcelas), lupa, placas de Petri, pipetas, seringas e frascos plásticos para armazenamento das amostras.

As amostras foram triadas e identificadas até o nível de gênero utilizando a chave dicotômica de identificação de Constantino (1999).

Coleta

Os dados foram coletados a partir da distribuição de transectos lineares em cada fitofisionomia, com espaçamento de 10 metros entre cada parcela. Em cada transecto, foram demarcadas parcelas de 2 metros de largura por 5 metros de comprimento. Em cada parcela permanecemos por 30 min procurando cupins em todos os microhabitats. Os indivíduos coletados foram armazenados em frascos com álcool, utilizando pinças para a coleta. As amostras foram armazenadas em quantidades variáveis, conforme o número de indivíduos encontrados, com a prioridade de coletar espécies diferentes.

Análise de dados

A análise estatística foi conduzida no software R, utilizado como análise o índice de Shannon que é uma medida comumente utilizada para avaliar a diversidade biológica, levando em consideração tanto a riqueza (número de espécies) quanto a equabilidade (distribuição das espécies) em uma comunidade (GOTELLI et al., 2011). Neste estudo, aplicamos esse índice para comparar a diversidade de cupins em três diferentes fitofisionomias: Cerrado, Campo e Mata, utilizando dados de presença ou ausência dos grupos taxonômicos em cada ambiente. Como não tínhamos o número de espécies para cada área amostrada, foi utilizado a presença e ausência para cada táxon encontrado, assim a premissa é que em uma área onde tem uma maior riqueza de táxon maior será a diversidade da área estudada.

Resultados

O presente estudo identificou um total de 02 famílias, 04 subfamílias e 16 gêneros de cupins, distribuídos nas três fitofisionomias analisadas: Cerrado, Campo e Mata, o que nos mostra uma diversidade diferente em cada fitofisionomia (tabela 1).

Tabela 1: Distribuição de gêneros de cupins entre as fitofisionomias de Cerrado na Reserva Ecológica do IBGE em Brasília-DF.

Táxon	Cerrado	Campo	Mata
Termitidae/ Nasutitermitinae			
<i>Nasutitermes</i>	X		X
<i>Diversitermes</i>		X	X
<i>Velocitermes</i>	X	X	

<i>Constrictotermes</i>	X		
Termitidae/ Amitermitinae	X		
<i>Orthognatotermes</i>	X		X
Termitidae/ Termitinae			
<i>Dihoplotes</i>			X
<i>Spinitermes</i>			X
Termitidae/ Crepitermitinae			
<i>Crepitermes</i>	X		
Termitidae/ Microcerotermitinae			
<i>Microcerotermes</i>	X		
Termitidae/ Apicotermitinae	X	X	X
<i>Ruptitermes</i>			X
Termitidae/ Syntermitinae			
<i>Armitermes</i>	X	X	X
<i>Cornitermes</i>			X
<i>Cyrelliotermes</i>	X		X
<i>Procornitermes</i>	X	X	X
<i>Silvestritermes</i>	X		

Rhinotermitidae			
<i>Heterotermes</i>		X	X

Conforme as três fitofisionomias apresentadas na planilha acima, no Cerrado foram observadas duas famílias de cupins: Termitidae e Rhinotermitidae. Apresentou um índice de Shannon intermediário (2,197), sugerindo uma diversidade moderada de espécies de cupins. Embora o valor do índice seja relativamente alto, ele é inferior ao da Mata. Isso indica que, embora o Cerrado abrigue uma quantidade considerável de espécies, sua distribuição pode ser mais desigual em comparação à Mata.

No Campo foi identificada a família Termitidae, porém com a presença apenas das subfamílias Termitinae e Apicotermitinae, baseadas no índice de Shannon, apresentou o valor mais baixo (1,609) sugerindo uma menor diversidade de cupins. Esse resultado pode ser atribuído a uma menor riqueza de espécies ou a uma distribuição desigual das espécies presentes.

Em suma, na Mata foram registradas duas famílias de cupins: Termitidae e Rhinotermitidae. O índice de Shannon foi o mais alto (2,484), indicando a maior diversidade de cupins entre as fitofisionomias analisadas. Esse valor elevado pode refletir tanto uma maior riqueza de espécies quanto uma distribuição mais equitativa entre elas.

Discussão

Os resultados obtidos neste estudo indicam uma variação significativa na composição de famílias, subfamílias e gêneros de cupins entre as diferentes fitofisionomias analisadas. Destacou-se a **Mata**, que apresentou a maior diversidade, evidenciada pelo maior número de famílias e gêneros registrados. Esse padrão pode ser atribuído à elevada heterogeneidade estrutural e à maior disponibilidade de recursos lignocelulósicos, características predominantes nesse ambiente. Em consonância com esses achados, Constantino (2005) descreve a termitofauna do Cerrado como composta por quatro grupos funcionais principais: xilófagos, humívoros, comedores de folhas da serapilheira (litter) e intermediários (espécies que não se enquadram claramente nos outros

grupos). O autor destaca que, no Cerrado, há uma menor proporção de xilófagos em relação às florestas, como observado no presente estudo. Por outro lado, o Cerrado apresenta uma maior proporção de comedores de folhas da serapilheira, incluindo gêneros como *Syntermes*, *Velocitermes*, *Rhynchotermes* e *Ruptitermes*, que forrageiam à noite e recolhem grandes quantidades de folhas mortas. Essas diferenças funcionais evidenciam a adaptação das comunidades de cupins aos diferentes recursos e condições ambientais de cada fitofisionomia. Constantino (2005)

No campo, nossos resultados indicam que o número de espécies pode ser reduzido, com algumas espécies predominando e dominando o ambiente. Ecologicamente, o campo é considerado um ambiente mais simples e homogêneo, com menos nichos ecológicos disponíveis para que as espécies se especializem (SANO et al., 2008). Essa simplicidade resulta em menor diversidade, pois há menos opções de habitats e recursos para sustentar uma maior variedade de espécies. Um estudo realizado por Benito, Norton Polo et al. (2007) em uma área de campo sujo analisou a correlação entre ninhos epígeos e a vegetação local dessa fitofisionomia, demonstrando que a distribuição dos ninhos epígeos no Cerrado foi independente da distribuição das plantas.

Em contraste, Sano et al. (2008) destacam que a mata se caracteriza como um ecossistema mais complexo, com uma ampla diversidade de nichos ecológicos que favorecem a coexistência de diversas espécies em condições mais equilibradas. Ecossistemas florestais, como o da mata, possuem uma estrutura mais diversificada e maior abundância de recursos, fatores que suportam uma maior diversidade de organismos, incluindo os cupins. De acordo com Constantino (2007), em uma fitofisionomia de mata estacional decidual foi registrada a maior riqueza de espécies de cupins (25 espécies/morfoespécies), seguida pelo cerrado sentido restrito e campo sujo (23 espécies cada), campo limpo (16) e campo limpo antropizado (10). A mata estacional decidual também apresentou os maiores índices de diversidade e se destacou como o hábitat mais diverso e distinto entre os analisados, confirmando a influência do tipo fisionômico da vegetação e das características do solo na composição da fauna de cupins.

Por fim, no caso do Cerrado, temos um ambiente que apresentou uma diversidade considerável em relação às outras fitofisionomias, fazendo uma comparação com o trabalho realizado por CUNHA e BRANDÃO (2005) mostrando a diferença de

diversidade em áreas de pastagens e plantações e em mata e cerrado CUNHA e BRANDÃO (2005) mostram que Cerrado destacou-se como o ambiente com maior diversidade de cupins entre os analisados, apresentando o maior número de espécies únicas e índices de diversidade de Shannon mais elevados, o que reflete uma maior heterogeneidade na sua comunidade de cupins. Além disso, o Cerrado abrigou espécies bioindicadoras específicas, como *Nasutitermes kemneri*, reforçando sua importância para a conservação da diversidade. Em contraste, as plantações registraram a menor diversidade, com o menor número de espécies únicas e uma composição mais homogênea, indicando que ambientes alterados tendem a reduzir a riqueza de espécies.

Conclusão

Os resultados deste estudo evidenciam que a diversidade de cupins varia significativamente entre as diferentes fitofisionomias analisadas. A mata destacou-se como o ambiente mais diverso, apresentando o maior índice de Shannon e a maior riqueza de espécies, O Cerrado apresentou diversidade intermediária, com um índice de Shannon moderado e uma composição funcional adaptada às suas condições ambientais. O campo apresentou a menor diversidade. Concluímos que esses resultados reforçam a influência das características ambientais e estruturais na composição e diversidade das comunidades de cupins, destacando a necessidade de conservação dos diferentes tipos de fitofisionomias do Cerrado.

Agradecimentos

A Universidade Estadual de Goiás, Programa de Pós-Graduação Recursos Naturais do Cerrado-RENAC, que autorizou a Disciplina “Pesquisa de Campo Interdisciplinar”, tornando possível a execução deste trabalho. Outrossim, agradecemos toda equipe da Reserva Ecológica do IBGE-DF que ofereceu não só suporte arquitetônico, mas todo suporte humano para que a pesquisa pudesse ser concluída. Outrossim, agradecemos também a CAPES pelo fomento financeiro, contribuindo assim, com subsídios para permanência dos integrantes desta pesquisa.

Referências

Artigos**de****Periódicos:**

- CONSTANTINO, R. Chave ilustrada para identificação dos gêneros de cupins (Insecta: Isoptera) que ocorrem no Brasil. *Papéis Avulsos de Zoologia*, São Paulo, v. 40, p. 387-448, 1997. Disponível em: <https://doi.org/10.11606/0031-1049.1997.40.p387-448>. Acesso em: 25 nov. 2024.
- CORDEIRO, M. L. A.; MELLO, R. L. A phylogeny of Carrerapyrgota Aczél (Diptera, Pyrgotidae). *Papéis Avulsos de Zoologia*, São Paulo, v. 64, e202464001, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.11606/1807-0205/2024.64.001>. Acesso em: 25 nov. 2024.
- HELLEMANS, S.; ROCHA, M. M.; WANG, M. et al. Dados genômicos fornecem insights sobre a classificação de cupins existentes. *Nature Communications*, Londres, v. 15, p. 6724, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1038/s41467-024-51028-y>. Acesso em: 25 nov. 2024.
- BENITO, Norton Polo et al. Densidade de ninhos epígeos de térmitas em uma área de Cerrado, Planaltina-DF. *Biology and Fertility of Soils*, v. 42, p. 207-214, 2007.
- EDWARDS, Clive A.; LAVELLE, Paul. *Biology and ecology of earthworms*. London: Chapman and Hall, 1996.
- GONÇALVES, José Roberto Rodrigues. *Cerrado e biodiversidade: conservação e sustentabilidade*. Brasília: Embrapa Cerrados, 2001.
- GOTELLI, Nicholas J.; ELLISON, Aaron M. *Princípios de estatística em ecologia*. Tradução de Fabrício Beggiano Baccaro et al.; revisão técnica de Victor Lemes Landeiro. Porto Alegre: Artmed, 2011. 1 recurso eletrônico. ISBN 978-85-363-2469-2.
- WILSON, Edward O. *The diversity of life*. Cambridge: Harvard University Press, 1992.
- SANO, Sueli Matiko; ALMEIDA, Semíramis Pedrosa de; RIBEIRO, José Felipe (editores técnicos). *Cerrado: ecologia e flora*. Brasília, DF: Embrapa Informação Tecnológica, 2008.
- CONSTANTINO, R. Padrões de diversidade e endemismo de térmitas no bioma Cerrado. In: SCARIOT, Aldicir; SOUSA-SILVA, José Carlos; FELFILI, Jeanine M. (Org.). *Cerrado: ecologia, biodiversidade e conservação*. Brasília: Ministério do Meio Ambiente, 2005. Cap. 19.
- CUNHA, H. F.; BRANDÃO, D. *Cupins (Isoptera) bioindicadores no Estado de Goiás, Brasil*. 2005. (Dissertação de Mestrado) – Universidade, Local.
- GALLEGO-ROPERO, M. C.; CONSTANTINO, R. Inquiline termite fauna of *Cornitermes cumulans* (Isoptera, Syntermitinae) in the cerrado of Central Brazil. In: 8th

Biennial General Meeting of the IUSSI Bolivarian Section, St. Augustine, Trinidad, 2011.

CONSTANTINO, R. Determinação de padrões de distribuição espacial de termiteiros de *Armitermes cerradoensis* e *Cornitermes silvestrii* (Termitidae) em uma área de Cerrado, Nova Xavantina, MT. 2007. (Documento não publicado)

Constantino, R. (2016). Termite Database. <http://termitologia.unb.br> (accessed date: 30 Novembro, 2024).